

OCORRÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 119 FEV/23 / 15/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7644458

Larissa Vieira Gomes¹

RESUMO

Introdução: A VMI é uma modalidade de suporte de vida avançado, que ajuda na recuperação de pacientes criticamente instáveis. Entretanto, pode causar PAV, uma infecção de vias aéreas, que ocorre a partir de 48 a 72 horas após a extubação. **Objetivos:** Analisar a ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica após implementação de protocolo de prevenção em UTI.

Método: Trata-se de uma pesquisa documental e retrospectiva, com abordagem descritiva e quantitativa, realizada no Hospital do Coração Padre José Linhares, localizado na cidade de Sobral, Ceará. Incluíram-se pacientes adultos com idade maior ou igual a 18 anos, com diagnóstico de pneumonia associada a ventilação mecânica no período de julho de 2020 a julho de 2022. Avaliaram-se dados socioeconômicos e clínicos por meio de instrumento próprio para extração das variáveis de interesse. Os dados foram coletados e armazenados no programa Excel, transportados em seguida para o programa estatístico Epi Info™.

Resultados: Foram revisados 48 prontuários, referente aos períodos de julho a dezembro de 2020, e destes, 10 foram incluídos; de janeiro a dezembro de 2021

foram revisados 90 prontuários e 12 foram incluídos; de 2022 (janeiro a julho) foram revisados 43 prontuários e 15 se encaixaram nos critérios de elegibilidade. Os prontuários excluídos durante a pesquisa foram de pacientes que não tiveram o diagnóstico de PAV fechado. Dos 37 pacientes com diagnóstico de PAV, a maioria era do sexo masculino, com idade média de 72,5 anos. Houve o predomínio de pessoas com vínculo empregatício (59,46%) e procedentes da cidade de Sobral. Em relação ao estado civil, predominaram as pessoas casadas. A maioria era parda. O maior número de pacientes acometidos com a PAV estiveram internados na UTI SUS, tendo como principal motivo da internação outras causas e ventilados mecanicamente via intubação orotraqueal. O maior número de pacientes internados não foi admitido com PAV, tendo esse diagnóstico durante o tempo de internação hospitalar. Diante disso, 64,86% apresentaram infiltrados no Raio-X de tórax, com a temperatura corporal >38 °C (75,68%). Identificaram-se patógenos na secreção traqueal de 97,3% dos pacientes, bem como aumento de leucocitose (94,59%), com presença de secreção purulenta em (94,59%), aumento de parâmetros ventilatórios e a necessidade de titulação de O₂ (81,08%). Em relação ao tempo de internação dos pacientes com PAV, observou-se que os dias de internação tiveram em média 19,7 dias (± 10,4) e tempo de ventilação mecânica em 10,9 (±8,2). O principal desfecho clínico final foi o óbito. **Conclusão:** A análise de PAV se faz necessário dentro de serviços hospitalares, visto que para melhorias do atendimento são utilizados *Bundle* de prevenção que são um conjunto de estratégias terapêuticas que visam a melhoria do cuidado ao paciente.

Palavras-chave: Pneumonia Associada ao Ventilador; Pneumonia Associada à Assistência à Saúde; Infecções Nosocomiais.

ABSTRACT

Introduction: IMV is an advanced life support modality that helps in the recovery of critically unstable patients. However, it can cause VAP, an infection of the airways, which occurs from 48 to 72 hours after extubation. **Objectives:** To analyze the occurrence of ventilator-associated pneumonia after implementation of a prevention protocol in the ICU. **Method:** This is a

documentary and retrospective research, with a descriptive and quantitative approach, carried out at the Hospital do Coração Padre José Linhares, located in the city of Sobral, Ceará. Adult patients aged 18 years or older, diagnosed with ventilator-associated pneumonia from July 2020 to July 2022, were included. Socioeconomic and clinical data were evaluated using a specific instrument for extracting the variables from interest. Data were collected and stored in the Excel program, then transferred to the Epi Info™ statistical program. **Results:** 48 medical records were reviewed, referring to the periods from July to December 2020, and of these, 10 were included; from January to December 2021, 90 medical records were reviewed and 12 were included; from 2022 (January to July) 43 medical records were reviewed and 15 met the eligibility criteria. The medical records excluded during the research were of patients who did not have a closed VAP diagnosis. Of the 37 patients diagnosed with VAP, the majority were male, with a mean age of 72.5 years. There was a predominance of people with an employment relationship (59.46%) and from the city of Sobral. Regarding marital status, married people predominated. Most were brown. The largest number of patients affected by VAP were hospitalized in the SUS ICU, with other causes as the main reason for hospitalization and mechanically ventilated via orotracheal intubation. The largest number of hospitalized patients was not admitted with VAP, having this diagnosis during the hospital stay. Therefore, 64.86% showed infiltrates on the chest X-ray, with body temperature $>38\text{ }^{\circ}\text{C}$ (75.68%). Pathogens were identified in the tracheal secretion of 97.3% of patients, as well as increased leukocytosis (94.59%), with the presence of purulent secretion in (94.59%), increased ventilatory parameters and the need for titration of O_2 (81.08%). Regarding the length of stay of patients with VAP, it was observed that the days of hospitalization had an average of 19.7 days (± 10.4) and time on mechanical ventilation at 10.9 (± 8.2). The main final clinical outcome was death. **Conclusion:** VAP analysis is necessary within hospital services, since prevention Bundles are used to improve care, which are a set of therapeutic strategies aimed at improving patient care.

Keywords: Ventilator-Associated Pneumonia; Pneumonia Associated with Health Care; Nosocomial Infections.

1. INTRODUÇÃO

A Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) é uma modalidade de suporte de vida avançado, que utiliza a pressão positiva nas vias aéreas, com objetivo de minimizar o trabalho respiratório, com foco a prevenção e redução de atelectasias, a reversão da fadiga dos músculos respiratórios para sedação, anestesia, estabilização da parede torácica e redução do consumo de oxigênio sistêmico e do miocárdio com a intenção de salvar a vida de pacientes criticamente instáveis (MARINHO et al., 2018; BARBAS et al., 2014).

Contudo, estudos consultados apontam alta taxa de ocorrência de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAV) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A PAV é uma infecção das vias aéreas, que se trata de uma pneumonia nosocomial, causada por inflamação do parênquima pulmonar, que ocorre a partir de 48 horas ou 72 horas após a extubação. A PAV é considerada a segunda principal Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) nas UTI (MOTA, 2017).

Cerca de 90% dos episódios de pneumonia ocorrem durante a ventilação mecânica em pacientes internados na UTI. O diagnóstico da PAV é feito quando o paciente desenvolve novo infiltrado pulmonar ou infiltrado persistente no raio-X de tórax, acompanhado pela presença de febre, leucocitose e secreção traqueal purulenta (KOCH, 2021).

As infecções provenientes do ambiente hospitalar integram um grave problema nas enfermarias e nos ambientes de terapia intensiva no Brasil e no mundo. Por esse motivo, o uso indiscriminado dos antibióticos, acarreta o surgimento de microrganismos resistentes às terapias antimicrobianas, favorecendo maior letalidade e mortalidade dessa doença, bem como, o prolongamento no tempo de internação e o aumento de gastos na assistência médica a esse paciente. Destaca-se ainda que a PAV está associada ao aumento no período de hospitalização, em que os índices de mortalidade variam entre 24% a 76% (ANVISA, 2013).

Dentre as várias infecções relacionadas ao ambiente hospitalar, infere-se a Pneumonia Nosocomial (PN), a qual mostrou ser o tipo mais grave de infecção

hospitalar em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil, tratando-se da modalidade de pneumonia hospitalar mais recorrente e o segundo foco mais relacionado a infecções hospitalares no geral, variando entre 27% e 47% de todas as infecções hospitalares; e 9% a 40% das infecções adquiridas nas UTI (COSTA; MOTA; ALFRADIQUE., 2018).

Por sua vez, a PAV é apontada como a segunda infecção hospitalar mais comum, sendo a primeira causa de morte em pacientes críticos, devido a procedimentos invasivos da ventilação mecânica. Considera-se a subclassificação de PAV precoce, quando a pneumonia se manifesta em até quatro dias e a PAV tardia, quando a mesma manifesta-se em até cinco dias após o procedimento (ASSUNÇÃO; PEREIRA; ABREU., 2018).

No Brasil os dados ainda são indefinidos. No entanto, o Estado de São Paulo, em 2008, expôs que a mediana da ocorrência de PAV foi de 16,25 casos por 1.000 dias de uso de ventilador em UTI adulto, ainda assim, alcançou até 21,06 casos por 1.000 dias de uso de ventilador nas Unidades Coronarianas (UCO). No mesmo ano, a incidência de PAV nas UTIs clínico-cirúrgicas de hospitais de ensino nos EUA foi de 2,3 casos por 1.000 dias de uso de ventilador e de 1,2 casos por 1.000 dias de uso de ventilador na UCO (BRASIL, 2020). Estudo realizado no sul de Santa Catarina constatou que dos 59 pacientes submetidos à VM, 25,4% adquiriram PAV (SILVA et al., 2022).

Ainda assim, estudos apresentam que a incidência da PAV aumenta com o tempo de uso da ventilação mecânica invasiva e registram taxas de até 3% ao dia, durante os primeiros 5 dias de ventilação e depois 2% para cada dia subsequente. A mortalidade global, nas ocorrências de PAV, variam de 20 a 60% (VIANA et al., 2018; RODRIGUES et al., 2016). Estimativas da mortalidade atribuídas a essa infecção variam em diferentes estudos, aproximadamente 33% dos pacientes com PAV morrem em consequência dessa infecção. Além da mortalidade, a repercussão dessa infecção, corresponde ao prolongamento da hospitalização, em torno de 12 dias e no aumento dos custos, em torno de R\$134.800,00 reais por episódio (BRASIL, 2013).

Pacientes vítimas desse tipo de complicação, são pacientes que apresentam condições de saúde debilitadas, com imunidade prejudicada, expostos aos processos infecciosos graves quando entram em contato com germes altamente virulentos e são submetidos a procedimentos clínicos invasivos, como a intubação orotraqueal, uma vez que os mesmos são fundamentais para a manutenção da vida (COSTA; MOTA; ALFRADIQUE., 2018).

Frente a relevância da temática, tem-se demonstrado preocupação e incentivo às maneiras de prevenir a ocorrência de PAV em UTI. Com isso, faz-se necessária a realização de intervenções que promovam impactos significativos à sua prevenção como: higiene oral com clorexidina (0,12%), elevação da cabeceira em 30-45°, cuidado com a pressão de cuff do tubo endotraqueal, higienização correta das mãos, aspiração de secreção subglótica e desmame precoce da sedação. Estudos reportam que protocolos e bundles de proteção bem implementados podem coadjuvar a redução de PAV em UTI (FORTALEZA et al., 2020; RODRIGUES et al., 2016).

Até o momento, não houve evidência de estudos que realizassem a análise da ocorrência de PAV após implementação de protocolo para prevenção em UTI na região Norte do Estado do Ceará. Dessa forma, o presente estudo torna-se relevante por buscar evidenciar os efeitos da implementação de protocolos para prevenção de PAV. O estudo reverbera na hipótese alternativa de que o uso de protocolo pode contribuir na redução de PAV em Unidade de Terapia Intensiva.

Este estudo poderá compilar dados relevantes acerca da redução de PAV em UTI por meio de protocolo assistencial, e assim, incentivar sua utilização por outros setores e/ou instituições de saúde, com foco na redução de eventos adversos, incentivo à Prática baseada em evidências e na melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes em situação de cuidados críticos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

– Analisar a ocorrência de pneumonia associada à ventilação em Unidade de Terapia Intensiva.

2.1 Objetivos específicos

– Identificar as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes que tiveram pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva;

– Identificar o principal desfecho clínico da pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados em unidade de terapia intensiva.

3. MÉTODO

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de uma pesquisa documental e retrospectiva, com abordagem descritiva quantitativa. A pesquisa documental é aquela à qual os dados coletados são realizados a partir de fontes primárias e as coletas são obtidas exclusivamente de documentos, com a finalidade de colher informações neles contidas, a fim de compreender um evento que consegue traduzir-se num intenso e amplo exame de vários instrumentos que até então não sofreram nenhum trabalho de análise, na qual é buscando outras interpretações ou informações complementares (KRIPKA, 2015).

O estudo retrospectivo é uma pesquisa que analisa informações pregressas de elementos que podem ser acompanhados por um período (CAMARGO et al., 2019). Já as pesquisas descritivas são definidas como as pesquisas que tem como objetivo fundamental a apresentação das características de determinada população ou fenômeno, ou a formação de vinculações entre variáveis. Inúmeros estudos são classificados sob este título e uma de suas atribuições mais significativas apresenta-se na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 1999; VERGARA 2000).

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é definida com emprego de quantificação, nas modalidades de coleta de materiais, onde se busca a autenticação de hipóteses por meio da utilização de dados estruturados e estatísticos, com a investigação de um grande número de situações.

Ela quantifica os dados e desenvolve os efeitos da amostra para os interessados, permitindo uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, com isso a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplicá-las de forma em análise estatística. Com isso, a pesquisa qualitativa pode ser usada para esclarecer os efeitos atingidos pela pesquisa quantitativa. Na pesquisa quantitativa, as resoluções para alguns problemas são capazes de ser introduzidas para o todo, portanto, a amostra deve ser bem estabelecida; do contrário, os problemas podem surgir e se utilizar a solução para o todo (MALHOTRA, 2001).

3.2 Cenário do estudo

A pesquisa foi realizada no Hospital do Coração Padre José Linhares, localizado na cidade de Sobral, Ceará. O referido hospital foi inaugurado em 20 de dezembro de 1996 e dispõe de leitos conveniados, leitos do SUS e particulares, sendo considerado referência em atendimentos cardiológicos para a terceira zona no noroeste do estado. É responsável pelo atendimento de 56 municípios integrantes da Macrorregião Norte do Estado do Ceará (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SOBRAL, 2022).

O Hospital do Coração, dispõe de todos os métodos diagnósticos e complementares em Cardiologia e nos procedimentos terapêuticos, principalmente no tratamento com Implante de Stent Intracoronariano para o Infarto Agudo do Miocárdio. O Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital do Coração de Sobral tem uma das maiores casuísticas individuais do Nordeste, realizando, cateterismos cardíacos e angioplastias coronarianas com implantes de stents.

Em 2020, a unidade passou a disponibilizar atendimento ambulatorial, internações e cirurgias em outras especialidades médicas, oferecendo assistência

aos pacientes de convênios e particulares, o que possibilitou a realização de procedimentos cirúrgicos e clínicos não cardíacos nas áreas de cirurgia geral, plástica, urologia, oncologia, vascular, ortopedia e neurocirurgia (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, 2022).

O Hospital do Coração recebeu, no dia 11 de janeiro de 2021, a Acreditação ONA nível 1. Acreditação – que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade. Atualmente o hospital conta com 22 leitos de UTI, destes, oito leitos são para atendimento de pacientes de convênios e particulares que necessitem de cuidados cardiológicos e até mesmo de outras especialidades (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SOBRAL, 2022).

3.3 População e Amostra

A população do estudo compreendeu todos os pacientes internados na UTI geral e cardiologica, com idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos, que estiveram sob uso de ventilação mecânica por mais de 24 horas.

A amostra foi composta por conveniência, mediante análise dos registros hospitalares e dados dos prontuários dos pacientes que apresentaram PAV na UTI entre julho de 2020 a julho de 2022. A escolha desse período se justifica pelo fato da implantação do protocolo de PAV na referida UTI em janeiro de 2020. Excluíram-se da pesquisa todos os pacientes admitidos com diagnóstico de doença pulmonar preexistente ou imunossuprimidos.

Dessa forma, foram revisados 48 prontuários referente aos período de julho a dezembro de 2020, e destes, 10 foram incluídos; de 2021 (janeiro a dezembro) foram revisados 90 prontuários e 12 foram incluídos; de 2022 (janeiro a julho) foram revisados 43 prontuários e 15 se encaixaram nos critérios de elegibilidade. Os prontuários não inclusos na pesquisa são de pacientes que não tiveram o diagnóstico fechado de PAV.

3.4 Procedimentos de coleta de dados

O início da implantação do protocolo na UTI do Hospital do Coração Padre José Linhares, deu-se efetivamente em janeiro de 2020. Portanto, as informações coletadas serão referentes aos índices de PAV após a sua implantação, para analisar a ocorrência de PAV depois da implementação do protocolo.

Os dados foram coletados no mês de novembro de 2022, a partir dos registros armazenados nos arquivos eletrônicos do Hospital do Coração Padre José Linhares, para identificação de todos os pacientes hospitalizados que apresentaram PAV na UTI.

Para garantir a veracidade das informações e minimizar os erros, foram considerados os dados mensais. Em seguida, realizou-se o acesso das informações contidas nos prontuários eletrônicos dos pacientes incluídos, para preenchimento dos dados socioeconômicos e clínicos.

Os dados socioeconômicos e clínicos coletados para caracterização da amostra foram:

- Dados sociodemográficos: idade, sexo, naturalidade, raça, estado civil.
- Dados clínicos: motivo da internação, data da internação, tempo de internação, tempo de VM.

Utilizou-se instrumento próprio para extração das variáveis de interesse (APÊNDICE A), construído pela pesquisadora principal e validado com dois fisioterapeutas especializados na temática.

3.5 Análise dos dados

Os dados coletados foram armazenados no programa Excel (Versão 2109 Build 16.0.14430.20154). Em seguida, as planilhas do Excel foram transportadas para o programa estatístico Epi Info™, um pacote de ferramentas interoperacionais de software de domínio público projetado para a comunidade global de médicos e pesquisadores da saúde.

Realizaram-se análises descritivas de frequência simples para variáveis categóricas; de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão) para variáveis contínuas.

3.6 Aspectos Éticos

O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, sob parecer n.º 5.643.498/2022 (ANEXO A) e seguiu todos os princípios éticos junto com ofício de solicitação de anuência da pesquisa, termo de Fiel Depositário e termo de compromisso de utilização dos dados – TCUD (APÊNDICE B e C).

Por se tratar de uma pesquisa unicamente documental que avaliou dados secundários, solicitou-se dispensa de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) institucional (levantamento de dados onde não há pesquisa direta com seres humanos ou animais). Este estudo, mediante sua relevância, está em concordância com os princípios bioéticos preconizados pela Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta as pesquisas que envolvem seres humanos.

4. RESULTADOS

Dos 37 pacientes com diagnóstico de PAV participantes do estudo, 21 foram do sexo masculino (56,7%), com idade média de 72,5 anos ($\pm 11,4$). Houve o predomínio de 22 pessoas com vínculo empregatício (59,46%) e 20 procedentes da cidade de Sobral (54,05%). Em relação ao estado civil, predominaram as pessoas casadas (64,86%). A maioria era parda (91,89%) (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição do perfil sociodemográfico dos participantes. Sobral (CE), Brasil, 2022.

Variável	N	%
Sexo		

Masculino	21	56,7
Feminino	16	43,3
Idade Média (Desvio Padrão)	72,5 (±11,4)	
Ocupação		
Empregado	22	59,46
Aposentado/pensionista	12	32,43
Desempregado	3	8,11
Naturalidade		
Sobral	20	54,05
Cidades circunvizinhas	17	45,95
Estado civil		
Casado(a)/União Estável	24	64,86
Solteiro(a)	7	18,92
Viúvo(a)	5	13,51
Divorciado(a)/Separado(a)	1	2,70
Raça		
Branca	3	8,11
Parda	34	91,89

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022.

Dos pacientes acometidos com a PAV, foram encontrados 25 (67,56%) na UTI SUS, tendo como principal motivo da internação outras causas (27,02%) e ventilados mecanicamente via IOT (91,89%). Dentre os motivos de internação, 13 pacientes

(35,1%) foram de outras causas seguido de infarto agudo do miocárdio 10 (27,2), insuficiência congestiva 10 (27,2) e sepse 4 (10,8) (Tabela 2).

Tabela 2. Distribuição do perfil clínico dos participantes. Sobral (CE), Brasil, 2022.

Variável	N	%
Setor de Internação		
UTI SUS	25	67,56
UTI COVID	11	29,72
UTI Convênio	1	2,74
Motivo de internação		
Infarto Agudo do Miocárdio	10	27,02
Insuficiência Cardíaca Congestiva	10	27,02
Sepse	4	10,8
Outras causas	13	35,1
Tipo de ventilação mecânica		
IOT	34	91,89
TQT	3	8,11

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022.

O maior número de pacientes internados 33 destes não foram admitidos com PAV (89,19%), tendo esse diagnóstico durante o tempo de internação hospitalar. Diante disso 24 pacientes (64,86%) apresentaram infiltrados no Raio-X de tórax, onde 28 pacientes apresentaram temperatura corporal $>38^{\circ}\text{C}$ (75,68%). Identificaram-se patógenos na secreção traqueal de 36 pacientes (97,30%), bem como alteração de leucocitose em 35 pacientes (94,59%), com presença de

secreção purulenta em 35 pacientes (94,59%), 30 pacientes (81,08%) apresentaram aumento de parâmetros ventilatórios a necessidade de titulação de O₂

Em relação ao tempo de internação dos pacientes com PAV, observou-se que os dias de internação tiveram em média 19,7 dias ($\pm 10,4$) e tempo de ventilação mecânica em 10,9 ($\pm 8,2$). O principal desfecho clínico final foi o óbito com 29 pacientes (78,38%) (Tabela 3).

Tabela 3. Distribuição dos dados clínicos dos participantes referentes à pneumonia associada à ventilação mecânica. Sobral (CE), Brasil, 2022.

Variável	N	%
Admissão com pneumonia associada à ventilação		
Não	33	89,1 9
Sim	4	10,81
Diagnóstico da pneumonia associada à ventilação		
Infiltrado no Raio-x de Tórax		
Sim	24	64,8 6
Não	13	35,1 4
Temperatura > 38° ou < 35°		
Sim	28	75,6 8
Não	9	24,3 2

Presença de patógenos na cultura de secreção traqueal		
Sim	36	97,3 0
Não	1	2,70
Leucocitose (> 10.000/ mm³) ou leucopenia (<4.000/mm³)		
Sim	35	94,5 9
Não	2	5,41
Surgimento de secreção purulenta		
Sim	35	94,5 9
Não	2	5,41
Piora na P/F, aumento nos parâmetros dos ventilatórios, ou da necessidade de O₂		
Sim	30	81,0 8
Não	7	18,9
Dias de internação Média (DP)	19,7 (10,4)	
Dias de ventilação mecânica	10,9 (8,2)	
Desfecho clínico		
Óbito	29	78,3 8

Alta da UTI	7	21,6 2
-------------	---	-----------

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste estudo houve maior prevalência de idosos do sexo masculino, corroborando com outros estudos acerca do perfil de pacientes com diagnóstico de PAV internados em unidades de cuidados críticos, em que a maioria são homens e com maior idade (SILVA et al., 2021; COSTA; MOTTA; ALFRADIQUE, 2018). No presente estudo, por se tratar de pacientes cardiológicos, isso pode estar relacionado ao fato dos homens procurarem mais tardiamente o sistema de saúde e internar por condições agudas, principalmente com o avançar da idade.

Os pacientes estavam internados em unidades de cuidados associadas ao SUS e COVID, majoritariamente. Estudo consultado infere que a partir do ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, a demanda por respiradores artificiais se tornou mais intensa, causada pelo aumento de pessoas internadas com necessidade de ventilação mecânica (PASETTI et al., 2022). Durante a batalha contra a COVID-19, o SUS demonstrou a importância de um sistema de saúde público, gratuito e universal. O SUS foi quem no período da pandemia procedeu à maioria das internações para tratamento da doença.

A principal justificativa do estudo para a internação são as complicações cardíacas no Infarto agudo do Miocárdio e Insuficiência cardíaca congestiva, sendo correlatada com uma pesquisa realizada no Centro-Oeste brasileiro onde se identificou achado similar, em que a maioria dos pacientes internados em unidades cardiológicas tinham diagnóstico de ICC e IAM (PEREIRA; PEREIRA, 2019). Pacientes com idade superior a 70 anos, casados ou em união estável dominaram o perfil de pacientes da instituição estudada, seguida de uma predominância de cor parda.

Identificou neste estudo que o tipo de ventilação mecânica mais comum foi a IOT. Estudo realizado em hospital público brasileiro corrobora este achado em que a maioria utiliza este método de intubação (ROCHA; ANDRADE; GARDENDHI., 2021). Contudo, é válido salientar que o uso prolongado de intubação orotraqueal altera a proteção das vias aéreas e até mesmo como as secreções são mobilizadas. Como resultado, há aumento de lesões, assim como de estenose traqueal e paresia de cordas vocais, quando há correlação direta entre as funções de deglutição, voz e respiração.

Atualmente, a utilização de traqueostomia no paciente crítico tem demonstrado redução do risco de mortalidade, tendo como condição clínica uma função pulmonar geralmente favorável com proteção efetiva da tosse das vias aéreas, tolerância ao *cuff* desinsuflado e até mesmo a oclusão da traqueostomia. Assim, promove-se a mobilização de secreção e aumenta-se a probabilidade de um resultado bem-sucedido em comparação com a intubação orotraqueal (PEREIRA, 2021).

No presente estudo os pacientes foram admitidos na grande maioria dos casos sem PAV, uma vez que era mais comum entre os pacientes que recebiam esse suporte e estava associado ao uso de ventilação mecânica em hospitais, assemelhando-se a outro estudo, que demonstrou maior prevalência de pneumonia adquirida na UTI (LEAL; NUNES,, 2021). Isso pode estar associado ao fato de que em setores de cuidados críticos, há maior tempo de uso da ventilação mecânica, superior a 48 horas.

A média dias de internação e ventilação mecânica obtidas neste estudo são comparáveis às relatadas em outros estudos, com registro de períodos superiores a 10 dias (SILVA et al., 2021; SANTOS et al., 2022). Tendo em vista que pacientes com ICC e IAM frequentemente necessitam de mais dias de ventilação mecânica devido à instabilidade hemodinâmica, aumentam-se consequentemente os dias de internação e ventilação mecânica, além do risco de infecções hospitalares.

O desfecho clínico predominante dos pacientes neste estudo foi o óbito, tendo uma prevalência de pessoas do sexo masculino, corroborando com outra pesquisa de escopo similar (CAMPOS et al., 2021). Esse resultado pode ter relação com a gravidade das manifestações clínicas das doenças cardiovasculares e outras causas, bem como à necessidade de maior tempo de internação em UTI para pacientes que necessitam de suportes ventilatórios, o que contribuiu no desenvolvimento da PAV.

É importante inferir que os pacientes analisados no período em questão, estavam em internação em setor com implantação de *bundle* de prevenção de PAV, o que pode ter contribuído para a redução dos casos no último ano, apesar do período de pandemia.

Os bundles são intervenções para a adoção de cuidados preventivos que implementadas em conjunto resultam em melhorias na assistência em saúde. No que lhe concerne, os bundles variam de uma instituição para outra, conforme a especialidade de pacientes internados. A aplicabilidade dos bundles de prevenção de PAV ainda é questionável, determinados estudos apontam a redução da incidência de PAV, em contrapartida, outros não conseguiram observar tal melhoria (SANTANA;PAIVA;OLIVEIRA.,2022).

6. CONCLUSÃO

O estudo da análise de PAV é essencial e necessário dentro dos serviços hospitalares, pois as informações coletadas são utilizadas para melhorar o atendimento ao paciente e, principalmente, para prevenir complicações e agravos. Conforme os achados deste estudo, a maioria dos pacientes foi admitida por complicações cardíacas que incluem ICC e IAM, tendo como outras razões a capacidade do hospital de tratar pacientes de outras especialidades

Quanto às limitações do estudo, constatou-se que o hospital tem dificuldade em armazenar os dados de pacientes atendidos em anos anteriores, devido à falta de um centro de controle de infecção de base hospitalar, estabelecido em conjunto com as creditações do hospital. O hospital, fazia parte do complexo da Santa Casa de Misericórdia, que sofria uma intervenção durante o período de coleta de

dados, o que limitou a possibilidade de avaliação antes e após a implantação do *bundle*, por indisponibilidade dos dados.

Dessa forma, são necessárias investigações futuras que deem continuidade a pesquisa com esse tipo de abordagem, com foco comparação de critérios diagnósticos de mais UTI, trazendo benefício aos serviços de saúde, a fim de sistematizar critérios diagnósticos de PAV e assim contribuir à avaliação da Vigilância Epidemiológica junto ao Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), acompanhando a equipe multiprofissional dentro das UTI com discussões diárias de prevenção e tratamento de PAV.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, L. M. M. et al. Profile of adult intensive care units in Brazil: systematic review of observational studies. **Revista brasileira de terapia intensiva**, v. 33, n. 4, p. 624–634, 2022.

ANVISA. **Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde**. Brasil, 2013.

ASSUNÇÃO, R. G.; PEREIRA, W. A.; ABREU, A. G. Pneumonia bacteriana: aspectos epidemiológicos, fisiopatologia e avanços no diagnóstico. **Revista de Investigação Biomédica**, v. 10, n. 1, p. 83-91, 2018.

BARBAS, C. S. V. et al. Recomendações brasileiras de ventilação mecânica 2013. Parte I. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 89-121, 2014.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Boletim Informativo sobre a Segurança do Paciente e Qualidade Assistencial em Serviços de Saúde**. v.1 n. 1, 2020.

CAMARGO, L. M. A.; SILVA, R. P. M.; MENEGHETTI, D. U. Tópicos de metodologia de pesquisa: Estudos de coorte ou cohorte prospectivo e retrospectivo. **Journal of Human Growth and Development**, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 433-436, dez. 2019.

CAMPOS, C. G. P. et al. Analysis of diagnostic criteria for ventilator-associated pneumonia: a cohort study. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 74, n. 6, p. e20190653, 2021.

CASTRO, M. L. M. DE et al. Perfil de pacientes de uma unidade de terapia intensiva de adultos de um município paraibano. **Enfermería actual de Costa Rica**, n. 40, p. 1-13, 2020.

COSTA, R. S.; MOTTA, L. C.; ALFRADIQUE, M. D. O. Perfil epidemiológico do paciente com pneumonia associada à ventilação mecânica. **Revista da Faculdade de Medicina de Teresópolis**, v. 2, n. 02, p.93, 2018.

FANTINI, J. A. et al. Perfil clínico dos pacientes com doenças cardiovasculares atendidos na emergência de um hospital de ensino. **Revista de enfermagem UFPE on line**, v. 9, n. 12, p. 1078–1084, 2015.

FORTALEZA, C. M. C. B. et al. Sustained reduction of healthcare-associated infections after the introduction of a bundle for prevention of ventilator-associated pneumonia in medical-surgical intensive care units. **Brazilian Journal of Infectious Diseases**. v. 24, n. 5, p. 373-379. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2020.08.004>. Acesso em: 2022.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SOBRAL. Histórico institucional. Notícias. Disponível em: <http://hcsobral.com.br/?page_id=439>. Acesso em: 20 de mai. de 2022.

KOCH, K.S. et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM): Incidência e desfecho clínico em uma unidade de terapia intensiva no sul de Santa Catarina. **Arquivos Catarinenses de Medicina**. v. 46, n. 1, p. 02-11, jul. 2021.

KRIPKA, R.; SCHELER, M.; BONOTTO, D. L. Pesquisa Documental: considerações sobre conceitos e características na Pesquisa Qualitativa. **CIAIQ2015**, v. 2, p. 243-247 2015. Disponível

em<<https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2015/article/view/252>>. Acesso em: 15 out. 2021.

LEAL, R.; NUNES, C. P. Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. **Revista de Medicina de Família e Saúde Mental**, v. 1, n. 1, p. 141-151. 2019.

MALHOTRA, N. **Pesquisa de marketing**. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

MARINHO, R. I. et al. Desmame da ventilação mecânica de pacientes críticos adultos: revisão sobre a utilização de protocolos. **Caderno de Educação, Saúde e Fisioterapia**, v. 5, n. 10, p. 53-63, 2018.

MOTA, E. C. et al. Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. **Medicina**, v. 50, n. 1, p. 39-46, 2017. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/135044>. Acesso em: 15 out. 2021.

NASCIMENTO, M. Perfil epidemiológico de pacientes em unidade de terapia intensiva adulto de um hospital regional paraibano. **Temas Saúde**, v. 18, p. 247–265, 2018.

PASETTI, E. S. et al. Etiologia e perfil DE sensibilidade aos antimicrobianos, Das pneumonias associadas à ventilação mecânica (pav), Durante a pandemia DE covid-19, em hospital do Grande ABC paulista. **The Brazilian journal of infectious diseases: an official publication of the Brazilian Society of Infectious Diseases**, v. 26, n. 102093, p. 102093, 2022.

PEREIRA, D. A. et al. Efeitos da ventilação mecânica invasiva nos pacientes com traumatismo cranioencefálico na unidade de terapia intensiva: uma revisão da literatura. **Revista Uniabeu**, v. 11, n. 28, p. 352-362, 2018. Disponível em<<https://revista.uniabeu.edu.br/index.php/RU/article/view/2798>>. Acesso em: 15 out. 2021.

PEREIRA, K. S.; BORGES, M., PEREIRA, L. M. Perfil clínico de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Geral por doenças cardiovasculares. **Revista**

Eletrônica Saúde Ciências, v. 9. p. 29–40. 2019.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

ROCHA, A. C.; ANDRADE, GARDENGHI, G. **Perfil fonoaudiológico de pacientes infectados por coronavírus decanulados em um hospital público: série de casos**. 2021.

RODRIGUES, A. N. et al. Impactos e fatores determinantes no bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v. 69, n. 6, p. 1108-1114, 2016.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL. Histórico institucional. Notícias. Disponível em: <<https://www.stacasa.com.br/historico/>>. Acesso em: 20 de mai. de 2022.

SANTANA, T. C.; PAIVA, L.; OLIVEIRA, C. Implementação de um bundle para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em um hospital de ensino. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, v. 11, n. 4, 2022.

SANTOS, L. DO S. C. DOS et al. A enfermagem na prevenção e cuidados relacionados à pneumonia associada à ventilação mecânica: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e58210716935, 2021.

SANTOS, M. S. et al. Fatores de risco para pneumonia associada à ventilação mecânica: Revisão de escopo. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e33111528126, 2022.

SILVA, B. V. et al. Adesão da higienização das mãos por profissionais de saúde em unidade de terapia intensiva neonatal. **Revista de Enfermagem da UFPI**, v. 2, n. 1, 2021.

SILVA, J. F. T. et al. Avaliação e práticas multiprofissionais no desmame ventilatório adequado em unidades de terapia intensiva: uma revisão

integrativa. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 13, n. 1, 2022.

VENTILAÇÃO MECÂNICA. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 50, n. 2, p. 132–141, 2021.

VENTILAÇÃO MECÂNICA. **Revista da Faculdade de Medicina de Teresópolis**, v. 2, n. 2, 2018.

VERGARA, S.C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

VIANA, A.A et al. Desfechos clínicos ligados à incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica no adulto – estudo de coorte. **Fisioterapia em Movimento**. v.31, p. 1-8, 2018.

¹Centro Universitário Inta – Uninta
Residência Multiprofissional Em Urgência E Emergência

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil